

MUSIQA DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYALASHUV JARAYONINI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Karimov Saxob Baxromovich

Musiqa ta'limi kafedrası o'qituvchisi

Jizzax Davlat Pedagogika Universiteti

E-mail address: karimovsaxob1@gmail.com.

Tel: +998990834259 +998888356007

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486788>

Ma'lumki, insonning ongi, dunyoqarashi va ma'naviy kamolotining shakllanishida musiqa sana'ti o'zining qudrati, ta'sir kuchi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Prezidentimiz I.Karimov o'zining " Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" asarida haqli ravishda ta'kidlaganlaridek "Bizning vatanimizda musiqaning sehrli kuchini his etmay yashayotgan kishini topish qiyin". Bugungi kunda ayniqsa musiqa san'ati boshqa san'at turlariga nisbatan yoshlarning tarbiyasiga ko'proq va kuchliroq ta'sir etmoqda. Haqiqatdan ham, musiqa insonning ahloqiy va estetik hissiyotlariga kuchli va betakror ta'sir etish hususiyati bilan pedagogik fanlar tizimida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham musiqa ta'limida ushbu fanni o'qitilishida eng avvalo tarbiyaviy maqsadlar bosh vazifa hisoblanadi .

Musiqa darslarida xalq musiqa ijodiyotiga tegishli tarixiy, ijtimoiy, mavzulardagi shuningdek mumtoz va maqom namunalarini o'rganish, ular yaratilgan davr, mashhur ijrochilari, mualliflari, qanday sharoit va vaziyatda aytilishi kabi dalillarga murojat qilinganda albatta tarix faniga oid bilimlarga suyanish kerak bo'ladi. Musiqa darslarini o'tishda bevosita musiqa tarixiga oid ma'lumotlarni ham qisqa tarzda bo'lsa ham berib borish har jihatdan maqsadga muvofiq bo'ladi . Jahon musiqa ilmi rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalar Abu Nasr Forobiy, Ibn - Sino, Ibn Zayla, SayfuddinUrmaviy, Abdulqodir Marog'iy, Darvish Ali Changiy, Abdurahmon Jomiy, A.Navoiy, Komil Xorazmiylarning musiqa ilmi rivojiga qo'shgan hissalar, yaratgan asarlari, halqimiz musiqa madaniyatining gultoji bo'lmish maqomlar, cholg'u sozlari va ularning yevropaga yoyilishi tarixi tog'risidagi ma'lumotlar o'quvchi – yoshlari musiqa san'atimizning naqadar boy o'lmas hazina ekanligihaqida, uni sevish, qadrlash, o'rganish, rivojlantirish va vorislik qilish tuyg'ularini tarbiyalashda benazr ahamiyat kasb yetadi albatta.

1. Boshlang'ich siflarda darslarni bolalarning xarakteri, dunyoqarashi , psixologiyasi (diqqati, xotirasi, jismonan ham yaxshi rivojlanganligi) fizologik hususiyatlaridan kelib chiqib qiziqarli, o'yin – raqs harakatlarini bajarish orqali tashkil etishga ko'proq ahamiyat beriladi. Bu jarayonda jismoniy madaniyat fani talablariga mos ritmik harakatlartanlash, raqs elementlaridan mohirona foydalanish ham fanlararo aloqadorlik mazmun va mohiyatiga mos keladi .

2. Musiqa tinglash jarayonida asarlarni tahlil qilish, so'ngra o'quvchilarga musiqa asaridan olgan ta'surotlariga ko'ra asar g'oyaviy badiy mazmunida ifodalangan obrazlarni o'z tasavvurlarida gavdalandirish va unga mos rasmlar chizish kabi topshiriqlar o'quvchilardan rasm chizmachilik fanlaridan olgan bilimlarga tayanib ish tutishlarini taqozo yetadi. Nota belgilarini chiroyli qilib ifodali ,musiqada ifoda etilgan obrazlar (gullar, qushlar, tabiat manzaralari, hayvonlar, daraxtlar va hokazo)ni rasmlarda ifodalash o'quvchilarni ushbu fanlarga qiziqishlarini ortishi va munosabatlarida yaxshi o'zgarishlar sodir bo'lishiga turtki beradi .

Xuddi shuningdek, musiqa darslarida matematikaga oid (notalar choʻzimi, boʻlinishi , sanalishi, intervallar, ladlarni ton tuzulishi) bilimlardan foydalanishni ham keng imkoniyatlari mavjud .

3. Musiqa darslarini bevosita musiqa sanʼatiga tegishli fanlar bilan bogʻliqlik hususiyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, hech mubologʻasiz aytish mumkinki, musiqiy taʼlim oʻqituvchilarini tayyorlashga moʻljallangan oliy oʻquv yurtlari oʻquv rejasining ixtisoslashgan fanlari" sirasiga kiruvchi barcha fanlar oʻz oʻrnida musiqa darsining u yoki bu komponentida ishtirok etadi, ularning ishtirokisiz musiqa darslarini oʻtish aslo mumkin emas. Qoʻshiq kuylash faoliyatida vokal - xor ishlari asosiy oʻringa chiqsa, jamoaviy ijroni boshqarishda dirijyorlik fani yordamga keladi. Musiqa savodi faoliyatida garmoniya, musiqa asarlari tahlili, solfedjio fanlariga oid bilimlar asosida ish koʻriladi. Musiqa tinglash faoliyati esa bevosita musiqa asarlari tahlili, musiqa tarixi, sanaʼashunoslik, folklor shunoslikka oid manbalar, materiallar va maʼlumotlarga asoslanib ish tutishni taqozo etadi. Oʻqituvchi tomonidan musiqa asarini chalib berilishi, bolalar ijrosiga cholgʻu asbobida joʻr boʻlish darsni muvoffaqiyatini taʼminlovchi bosh omillardan hisoblanadi .

Koʻrinadiki, musiqa fani oʻz taʼlimiy va tarbiyaviy vazifalarini juda keng doiradagi fanlar aloqadorligisiz amalga oshirishni tasavvur etish va bu haqda fikr yuritish ham aslo mumkin yemas.

Bunday ish tutish musiqiy asar (vokal qoʻshiq)ni oʻrganish jarayonida olib boriladigan asar matni usulida ishlashda gʻoyatda muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz. Deylik, Oʻzbekiston Respublikasi Davlat Madhiyasini oʻrgatishda shʼyeriy matndagi har bir misrani oʻqish va uqish uchun sheʼr ifodali oʻqilgandan soʻng birinchi banda nimani koʻz oldingizga keltirdingiz", "ikkinchi band orqali koʻz oldingizda nima gavdalandi" kabi savollar berish orqali oʻquvchilarning tasavvurlarini aniqlab berish mumkin .

4. Musiqa darslari birinchi sinfdan boshlab" Oʻzbekiston davlat madhiyasini tinglash bilan boshlanishi nazarda tutiladigan boʻlsa, asar tinglangandan soʻng u haqdagi suhbatda birinchi sinf " Konstitutsiya alifbosi" darsligidagi Davlat va uning ramzlari" mavzusiga murojat qilish va davlat nima, uning vazifalari nimalardan iborat, bizning davlatimiz "Oʻzbekiston Respublikasi" deb nomlanishi, davlat ramzlari (gerb, bayroq , madhiya) bilan yaqindan tanishtirish oʻquvchilarning asar haqidagi tushuncha va tasavvurlar koʻlamini teranroqanglashlariga olib keladi .

"Oʻzbekiston mening vatanim", "Ozodvatan - obod vatan", "Navroʻzim shoʻx sozim", " Paxta qoʻshigi, "Hur respublikam ", "Istiqlol haqida qoʻshiq", "Oʻzbekiston ona onajon", "Sharq taronalari" xalqaro musiqa festivali madhiyasi kabi asarlarni tinglash, kuylash jarayonida "Konstitutsiya alifbosi" dagi oʻquv materiallariga murojat qilish natijasida oʻquvchilarda vatan, burch, huquqiybilmlarni anglash , ularga amal qilish koʻnikmalari tarbiyalanadi .

5. Umumtaʼlim maktablari musiqa fani oʻquv darsliklarida juda koʻplab tabiat haqidagi qoʻshiqlarga oʻrin beilgan "Boychechak", "Kuz", "Navroʻz bayramiga", "Oppoqqish", "Sumalak", "Quyosh bilan suhbat", "Chumandagi gullarmiz", "Kapalak", "Parvozdagi qushchalar", "Yomgiryogʻuloq", "Binafsha" "Bahorsogʻinchi", "Bahorvalsi", "Oʻlkamizga bahor keldi" kabi kuy qoʻshiqlar jumlasidandir . Bu kabi asarlari tinglash va kuylashdan soʻnggi asar haqidagi suhbatlarda fanlararo aloqadorlik , bilimlar integrasiyasi oʻquv materiallarini umumlashgan tizimda, biologiya , botanika , ekologik bilimlar bilan bogʻlab bayon qilish oʻquvchilarning tabiiy – ilmiy dunyoqarashlarini biologiya, botanika fanlari bilan bogʻlab oʻqitishda ekologik

mazmundagi bilimlarni o'ziga xos hususiyatlari chuqurroq anglanishi tufayli o'quvchilarning ekologik madaniyalari shakllana boradi .

6. Musiqa daslarini o'qitishda tarix fani yoki tarixiy dalillarga murojaat qilish, o'rganilayotgan yoki tinglanayotgan asarlarni yaratilish tarixi, davri, mualliflari tog'risida ma'lumotlar beriladi . Hattoki, musiqa savodi faoliyatida ham musiqa ilmi, uning nazariyasi bilan shug'ullangan olimu - allomalar, yaratgan ilmiy risolalalari asosida vujudga kelgan hozirgi nota yozuvi to'g'risida ma'lumotlar berish o'rinli bo'ladi. O'zbek mumtoz musiqusi, shashmaqom, o'zbek musiqa madaniyati rivojiga kata hissa qo'shgan musiqashunos olimlar, allomalar, bastakor kompozitorlar hayoti va ijodi haqida zarur bilm va tushunchalarni berishda tarixiy ma'lumotlarga murojat qilish, fikrlarni dalillovchi vosita sifatida foydalanish pedagogikaning didaktik prinsiplariga mos keladi .

Ijtimoiy gumanitar fanlar ichida tarix fani alohida o' rin tutadi. Bu fan yer yuzida hayot nishonalari paydo bo'lgan davrdan boshlab, to hozir gi kunlarda kechayotgan voqea va hodisalar sabablarini, voqealar kechishi jarayonini, ulardan kelib chiqqan oqibatlarni ilmiy asosda, isbot dalillarga tayangan holda o'rganuvchi fandır.

Biz bilamizki, barcha san'at turlarida bo'lgani kabi musiqa san'ati ham hayotni , insonlar hayoti bilan bog'liq voqea, hodisa , jarayonlarni musiqiy – badiy obrazlarda ifoda yetadi. Musiqa san'atida u yaratilgan davr ruhi o'z aksini topad. Shu ma'noda musiqa fanining tarix fani bilan aloqadorlikda bog'lanishini qo'ydagicha izohlashimiz mumkin :

Barcha xalqlar musiqa madaniyatini o'z rivojlanish tarixi, qonuniyatlari mavjud. Musiqa madaniyatining rivojlanish tarixi yesa shu xalq tarixi bilan chambarchas bog'liqdir .

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vaxromeyev V.A - "Musiqaning elementar nazariyasi" Toshkent.: O'qituvchi 1980-yil.
2. Dmitreyeva L.G, Chernoiivanenko N.M - "Metodika muzikalnogo vospitaniya".
3. Anisimov V.P - "Texnologiya slushaniya muziki: Ucheb, programma i metodicheskiye blok-sxemi spets kursa"
4. Davlat o'quv dasturi - "Ilk qadam" Toshkent.: 2018-yil 3-iyul.
5. Oliy o'quv yurtlarida o'qitishning zamonaviy usullari(O'quv uslubiy qo'llanma) Toshkent 2020-yil 186-bet.
6. Musiqa o'qitish metodikasi /T.Ortiqov; mas'ul muharrir O.Azizov. - T .: Muharrir nashriyoti, 2011. - 196 b. Toshkent. 2010.
7. Musiqa o'qitish metodikasi [Matn] : o'quv qo'llanma / J. Yarashev, D. Murotova. - Buxoro: "Sadridin Salim Buxoriy" Durdona,2021.-72 b.Buxoro 2021.
8. Sharipova G.f Xodjayeva Z. Musiqa o'qitish metodikasi I darslik / - Toshkent - "NIF MSH" - 2020,136 b. Toshkent 2020.
9. Musiqa o'qitish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent 2009.